

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014467>

GETEROHALQALI BIRIKMALAR YORDAMIDA ISHLAB CHIQRILADIGAN ZAMONAVIY DORI VOSITALARI

Ne'matova Sevinchbonu Mirvali qizi

Toshkent davlat tibbiyot Universiteti, 1 - Pediatriya va Xalq tabobati fakulteti,
pediatriya ishi yo'nalish

Riksiyeva U.Sh.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya,
biofizika va tibbiy informatika kafedrası

Dolzarbli. Fan katta tezlikda o'sib borar ekan, tibbiyot hamda farmatsevtika sanoati ham jadal darajada rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, farmatsevtika sanoatida qo'llaniladigan birikmalar va ishlab chiqariladigan dorilar turi ham ko'payib bormoqda. Farmatsevtika sanoatida geterohalqali birikmalar muhim o'rinda turadi.

Maqsadi. Geterohalqali birikmalar – tarkibida uglerod bilan birga azot, kislorod yoki oltingugurt kabi geteroatomlar ishtrok etadigan organik birikmalardir. Bunday tuzilishga ega bo'lgan moddalar biologik faolligi yuqori bo'lgani sababli ko'plab dori vositalarining asosini tashkil etadi.

Materiallar va qo'llanilgan usullar. Geterohalqali birikmalar asosida tayyorlangan zamonaviy dori vositalari alohida terapevtik xususiyatlar va yanada samarali davolashni ta'minlash uchun yaratilgan bo'lib bir qancha asosiy guruhlari mavjud. Masalan: antibiotiklar, neyroaktiv moddalar, antiviral dori vositalari, onkologik dori vositalari, yurak qon- tomir dorilari, analgetiklar va yallig'lanishga qarshi dori vositalari shular jumlasidan.

1. Antibiotiklar – hayvon to'qimalari va ayrim yuksak o'simliklar hayot faoliyati natijasida hosil bo'ladigan va mikroblarning o'sishi va rivojlanishini to'xtatadigan geterohalqali birikmalardir. Antibiotiklar - kimyoviy tarkibi va ta'sir doirasiga ko'ra quyidagi asosiy guruhlarga bo'linadi: penitsilinlar (eng keng tarqalgan va samarali guruh), sefalosporinlar (bakterialarga qarshi kurashda eng samarador guruh), tetratsiklinlar (infeksion kasalliklarni davolashda samarali), aminoglikozidlar (kuchli ta'sir ko'rsatadigan antibiotiklar) ftorxonlar (turli kasaliklar uchun samarali)

2. Neyroaktiv moddalar – neyronlararo aloqani tartibga soluvchi geterohalqali birikmalar. Neyroaktiv moddalarning bir qancha turlari mavjud: neyromediatorlar – signal o'tkazuvchi moddalar masalan serotonin, dofamin, atsetilxolin, neyropeptidlar – neyronlar tomonidan ishlab chiqariladigan kichik

oqsillar, neyroleptiklar – nevrologik va ruhiy kasalliklarni davolashda ishlatiladigan moddalar guruhi.

3. Antiviral dori vositalari – virusli infeksiyalarni davolash va oldini olish uchun mo‘ljallangan preparatlar. Ular gripp, gepatit C, OIV, herpes va COVID-19 kabi virusli kasalliklarga qarshi qo‘llaniladi. Turlari: grippga qarshi – oseltamivir (Tamiflu)Zanamivir (Relenza)Baloxavir marboxil (Xofluza), gepatit C ga qarshi Sofosbuvir Ledipasvir Velpatasvir, herpesga qarshi Asiklovir Valasikovir kabi asosiy turlari mavjud.

4. Onkologik dori vositalari - zamonaviy onkologiyada ishlatiladigan dori vositalarining taxminan 3/2 qismini tashkil etadi. Saraton hujayralarining hayotiy jarayonlariga samarali ta’sir ko‘rsatadi. Indol va Imidazol hosilalari o‘simta o‘shini pasaytiradi. Paksitaksel (Taxol) tarkibida oksetan halqasi bo‘lib ko‘krak va tuxumdon saratonni davolashda keng qo‘llaniladi. Benzotiazol va tiofen hosilalari saraton hujayralari ichidagi fermentlarni ingibidirlash orqali ularni nobud qiladi.

5. Yurak – qon tomir tizimi kasalliklarini davolashda ishlatiladigan dori vositalarining aksariyati geterohalqali birikmalar hisoblanadi. Bu birikmalar qon bosimini tushurish, yurak ritmini me’yorlashtirish va qon aylanishni yaxshilashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Amolodipin, nefedipin – qon tomirlarni kengaytirib bosimni tushuradi, enalapril, lisinopril – arterial bosimni pasaytiradi va yurakni himoya qiladi.

6. Analgetiklar va yallig‘lanishga qarshi dori vositalarining juda katta qismini geterohalqali birikmalar sinfiga kiradi. Pirazonon hosilalari – analgin isitma va o‘tkir og‘riqqa qarshi ishlatiladigan eng keng tarqalgan dori vositasi. Indol hosilasi bo‘lgan indometetsin esa bo‘g‘im yallig‘lanishiga qarashi ishlatiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, farmatsevtika sohasida geterohalqali birikmalar muhim o‘rinda turadi. Ularning turli xil kimyoviy tuzulishi va yuqori biologik faolligi yangi va samarali dori preparatlarni ishlab chiqarish keng imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Tibbiy kimyo. N.T.Alimxodjayeva, X.S.Tadjiyeva, G.G.Sulaymanova, M.A.Qodirov.1 qism darslik. Toshkent «IJOD-PRINT»2024.
2. World Health Organization — www.who.int;
3. MedlinePlus — medlineplus.gov;
4. PubChem (NCBI) — pubchem.ncbi.nlm.nih.gov